

MAHALLIY TURISTLAR OQIMINI OSHIRISHDA SARGUZASHT TURIZMIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Tilovmurodov Dostonbek Furqat o‘g‘li

Alfraganus University Xalqaro turizm menejmenti kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503311>

Annotatsiya. Sarguzasht turizmi mahalliy daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Mahalliy sayyohlar sonini oshirishning kaliti hududlarda sarguzasht turizmini rivojlantirishning samarali strategiyasini ishlab chiqish orqali ta‘minlanadi. Ushbu maqolada mahalliy turistlar oqimini oshirishda sarguzasht turizmidan foydalanish samaradorligi o‘rganilgan va ushbu tendensiyani rivojlantirishga doir taflik va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: sarguzasht turizmi, mahalliy turist, turizm strategiyasi, samaradorlik, turistik tendensiya, integratsion turlar.

Аннотация. Приключенческий туризм является одним из местных источников дохода. Залогом увеличения количества местных туристов является разработка эффективной стратегии развития приключенческого туризма в регионах. В данной статье изучена эффективность использования приключенческого туризма в увеличении потока местных туристов, а также разработаны предложения и рекомендации по развитию данного направления.

Ключевые слова: приключенческий туризм, местный турист, туристическая стратегия, эффективность, туристический тренд, интегративные тур.

Abstract. Adventure tourism is one of the local sources of income. The key to increasing the number of local tourists is provided by developing an effective strategy for developing adventure tourism within the regions. In this article, the effectiveness of using adventure tourism in increasing the flow of local tourists is analyzed, and suggestions and recommendations for developing this trend have been stated.

Keywords: adventure tourism, local tourist, tourism strategy, efficiency, tourism trend, integrated tours.

Mahalliy va jamoatchilikka asoslangan turizm mahalliy turistlarga sayohatni rejalashtirish, turizmda barqarorlikni targ‘ib qilish va mahalliy turizmni rivojlantirish uchun haqiqiy tendensiyalarni o‘z ichiga oladi[1,2]. Sarguzasht turlarni rejalashtirish orqali mahalliy turistlarni jalb qilish va mahalliy turistlarning talab va istaklari o‘rganishni ta‘minlaydi. Sarguzasht turizmi butun dunyoda tez sur‘atlar bilan o‘sib borayotgan turizmning zamonaviy shakli sifatida qaralmoqda. O‘zbekiston milliy va tabiiy turistik resurslarini hisobga olganda mahalliy turistlar sarguzasht turizmi bilan shug‘ullanish imkoniyati va tajriba qilish mumkin bo‘lgan aktiv turlarini ishlab chiqish, ularni hududlarda targ‘ib qilish potensialiga ega[3,4,5]. Mahalliy turizm xorijiy sayyohlar oqimi kabi mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol ni ko‘rsatadi. Mahalliy sayyohlarni sarguzasht turlar, mahalliy mehmon uylari yoki oilaviy kichik restoranlar foydalanishga undash orqali mintaqalarda iqtisodiy o‘shirishni ta‘minlaydi[6,7,8].

O‘zbekistonda ham mahalliy sayyohlar soni oshirish bo‘yicha bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2023-yilda “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” dasturiga asosan,

hududlarga 21 mln mahalliy sayyoh tashrifi tashkil etildi¹. Bundan ko‘rinib turibdiki mahalliy turizm rag‘batlantirish tashabbuslari so‘nggi yillarda ommabop tendensiyaga aylanib ulgurdi, ko‘plab davlatlar o‘z iqtisodiyotini rivojlantirish, o‘ziga xos madaniyati va diqqatga sazovor joylarini targ‘ib qilish orqali mahalliy sayyohlarni jalb qilish yo‘llarini qidirmoqda. **Biroq, mahalliy turistlar oqimini oshirishda bir qancha muammolar mavjud:**

1. *Cheklangan sarmoya*: Mahalliy turistlarni jalb qilishdagi muammolardan biri cheklangan sarmoyadir. Sarguzasht turlarga turistik korxonalar tashrif buyuruvchilarni jalb qilish uchun zarur bo‘lgan marketing yoki infratuzilmani yaxshilashga sarmoya kiritish uchun moliyaviy resurslarga ega emas.

2. *Infratuzilmaning yetishmasligi*: Mahalliy turistlarni jalb qilishda oldida turgan yana bir qiyinchilik - bu infratuzilmaning yetishmasligi. Bunga sarguzasht turizm destinatsiyalarida maxsus transport imkoniyatlarining yetarli emasligi, sarguzasht yoki aktiv turlarda ishlatiladigan jihozlarning tanqisligi, jihozlar ijar berish xizmati cheklanganligi kiradi.

4. *Kam sonli instruktor-gidlar*: Nihoyat, sarguzasht turlarga intiluvchi mahalliy turistarning motiviga ta‘sir ko‘rsatadigan omil bu risk faktori hisoblanadi. Sarguzasht turlarda risk omillar ta‘sirini kamaytirishda destinatsiyalarda instruktor-gidlar, aktiv turlarni bajarishda instruksiya - qo‘llamalarning mavjud emasligi deb qaralmoqda.

Ushbu muammolarga qaramasdan mahalliy turistlar soni keskin sezilari darajada ortmoqda. Uning muvaffaqiyatini ko‘rsatilgan muammolarni bartaraf etish orqali ta‘minlash mumkin. Ushbu muammolar o‘rganilgan holda ushbi yechimlar tavsiya etiladi (1-rasm)

to‘ydan foydalanadigan jihozlarning ta‘minoti o‘rnatishda, jihozlarni vaqtimanlik ijaraiga o‘tish xizmatlarining ko‘payishiga olib keladi. Bundan tashqari aktiv sarguzasht turlarga instruktor-gidlarni jalb etish orqali risk omillar ta‘sirini minnimalashtirish va mahalliy turistlar motivga ijob imkoniyatini yaratadi. Instruktor-gidlar sarguzasht turlarda mahalliy turistlar uchun instruksiya-qo‘llanmalar, aktiv faoliyat rejalarini, tibbiy yordam, keng qamrovli ismoniy ko‘rsatmalar, jihozlar bilan to‘g‘ri foydalanish normativlari ta‘minlashga ma‘sul hisoblanadi.

Mahalliy turistlar oqimini oshirishda mahalliy jamiyatning ishtiroki, xorijiy davlatlar bilan hamkorlik, barqaror turizm amaliyotlarni joriy etish va infratuzilmalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu strategiyalarni amalga o‘shirish orqali sarguzasht turizm destinatsiyalariga sayyohlarni jalb qilish va ularga sifatli aktiv turlarni ta‘minlashga erishiladi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2018-yil 3-fevraldagi PF-5326-son Farmoni

² Muallif ishlanmasi

Bugungi kunda dunyoda Sarguzasht turizm turi xalqaro turizm bozorida jadallik bilan rivojlanayotgan segmenti hisoblanib odatda turli mintaqalardan yosh sayyohlarni jalb qiladi. Aynan shu sohada dunyoda yetakchi davlatlar Avstraliya, Yangi zelandiya, Misr, Arab davlatlari hisoblanadi. Zamonoviy turizm bozori asnosida O‘zbekiston turizmning maxsus turi sifatida sarguzasht turizmini dunyo mamlakatkaridan andoza olgan holda rivojlantirish kerak. Birinchi o‘rinda ichki turistlar oqimini yanada jadallashtirish ular uchun qulay sharoitlar yaratish, tog‘ yon bag‘rlarida mahalliy sayyohlar uchun dam olish joylari, aktiv turizm destinatsiyalarini tashkil qilinishi kerak.

Shuni ta’kidlash joyizki Toshkent, Samarqand, Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida aktiv sarguzasht turlarni tashkil etishda potensialiga ega. Bu hududlar ekologiy va tarixiy-madaniy resurslar dunyosiga boy. Aynan shu yerlarda sarguzasht turizmni rivojlantirish hududlarda mahalliy turistlar oqimini oshirishda amaliy hissa qo‘shadi. Mazkur hududlarda sarguzasht turizmning aktiv turlari kayak, parashyutdan sakrash, alpinizm, veloturizm, paraplan turlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Mamlakatimizda mahalliy yosh turistlarni jalb qilish uchun aynan sarguzasht turizmni yanada rivojlantirish va boshqa turlar bilan integratsiyalash, bu sohada kamchiliklarni bartaraf etish, mahalliy sayyohlar uchun aktiv sarguzasht turlardan foydalanishga qulay sharoitlar yaratish kerak. Bu o‘rinda instruktor-gidlar hamda sohaning mutaxassis kadrlarni tayyorlash masalasiga ham e’tibor berish zarur.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. Xalilov, S. (2023). Turizm industriyasida yoshlar tadbirkorligini rag‘batlantirishning tashkiliy jihatlari.
2. Sayfutdinov, S. (2021). O‘ZBEKISTONDA TURIZMNING BARQAROR RIVOJLANISH JARAYONLARI VA HOLATLARI.
3. Abdurahmonov, S. (2023). ROLE OF DIGITAL RESOURCES AND TECHNOLOGIES IN INCREASING TOURISTS’ PURCHASING MOTIVES.
4. Qutlimurotov, F. (2009). TUROPERATORLAR FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARI.
5. Musayeva, S. (2023). INNOVATIVE TRENDS IN THE APPLICATION OF SMART TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOTEL BUSINESS.
6. Adventure tourism trade assessment statistical information (2023) - <https://www.adventuretravel.biz/>
7. UNWTO World Tourism Barometer (2023) - <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-end>.
8. Uzbek turizm rasmiy website - <https://uzbektourism.uz/>